

HEIA-FR

Travail de bachelor

*Alimentation électrique pour un système utilisé à la
fabrication des cellules solaires de nouvelle génération*

Auteur

Simone Varischetti

simone.varische@edu.hefr.ch

Supervision

Prof. Preda Ioana

ioana.preda@hefr.ch

Date de remise

31.07.2020

Expert

André Kneuss

andre.kneuss@aei.com

Visa du Secrétariat de filière :

Abstract

Les cellules solaires utilisant le matériau nommé pérovskite connaissent un développement fulgurant, dû à leur rendement très élevé mais aussi au choix des couleurs du capteur, choix impossible avec un système en silicium.

Dans le but d'augmenter encore ce rendement, une équipe de l'EPFL a mis au point une méthode consistant à exposer une fine couche de pérovskite à une illumination intense et brève (flash), suivie par un traitement UV. Cette méthode est beaucoup plus rapide et consomme nettement moins d'énergie que les méthodes de chauffage traditionnelles utilisées par d'autres laboratoires : il s'agit d'avantages compétitifs importants dans la perspective d'une industrialisation. L'EPFL a construit un prototype pour " flasher " des échantillons de pérovskite et souhaite le faire évoluer, en intégrant plusieurs lampes (UV, NIR, flash) dans le même système.

Dans ce contexte, on propose ce TB sur la conception du système d'alimentation électrique qui pourrait desservir l'ensemble constitué par les 3 types de lampes (avec plus que 10 lampes individuelles). Plusieurs contraintes, liées nettement aux temps de fonctionnement / refroidissement ainsi qu'aux pics de puissances devraient être prises en compte. C'est l'architecture du système d'alimentation complétée par cette étude des topologies des convertisseurs nécessaires qui est demandée.

Mots clés : alimentation électrique, design, flux de puissance, Energie flash, cellule PV

Table des matières

1. Introduction.....	6
1.1 But de projet	6
1.2 Résultat désiré.....	6
2. Cahier de charges.....	7
3. Schéma bloc de principe.....	8
4. Simulations des lampes	9
4.1 Lampes UV.....	9
4.1.1 Résistance dynamique d'une lampe fluorescente	9
4.2 Conception d'un ballast électronique	11
4.3 Fonctionnement d'un ballast électronique	12
4.3.1 Ligne d'entrée et redresseur	13
4.3.2 Circuit résonant en demi-pont.....	14
4.3.3 Modélisation du circuit résonant.....	16
4.3.4 Modélisation de la résistance dynamique.....	18
4.3.5 Modélisation du ballast électronique et résultat.....	20
4.4 Test sur deux lampes UV de faible puissance.....	23
4.5 Test sur une lampe néon	26
4.6 Lampes FIR.....	30
4.6.1 Circuit d'alimentation des lampes FIR.....	31
4.6.2 Modélisation des lampes FIR par équations physiques.....	33
4.6.3 Fonction mathématique de la lampe FIR dans Simulink.....	35
4.7 Lampes NIR.....	36
4.7.1 Modélisation des lampes NIR dans Simulink	38
5. Projets futurs.....	41
6. Conclusions	42
6.1 Résultats obtenus sur la simulation d'une lampe UV.....	42
6.2 Résultats obtenus sur la simulation des lampes FIR.....	43
6.3 Résultats obtenus sur la simulation des lampes NIR	44
6.4 Dernières notes sur le projet.....	44
6.5 Signature	44
6.6 Annexes.....	45
6.7 Bibliographie.....	45

Table des figures

Figure 1: Modèle des lampes UV utilisées dans le projet	7
Figure 2: Schéma bloc de base nécessaires à l'élaboration du produit final.....	8
Figure 3: Courbe de la résistance de la lampe par rapport à la puissance moyenne dans Matlab.	10
Figure 4: Représentation d'une lampe fluorescente avec des résistances de filament R_f	10
Figure 5: Schéma de principe du ballast électronique	12
Figure 6: Etape de redressement avec signal du réseau entrant.....	13
Figure 7: Tensions d'entrée, de sortie et après redressement.....	13
Figure 8: Résonateur à demi-pont.....	14
Figure 9: Signal PWM contrôlant les 2 MOSFET.....	14
Figure 10: Mesures sur la sortie du circuit résonant.....	15
Figure 11: Circuit résonant avec caractéristiques d'entrée et de sortie.....	16
Figure 12: Modèle de résistance dynamique d'une lampe UV de 30 W.....	18
Figure 13: Courbe de résistance des lampes avec paramètres réels	19
Figure 14: Alimentation d'une lampe UV à résistance dynamique	20
Figure 15: Tension et courant de résistance dynamique simulés (RMS)	20
Figure 16: Tension et courant dans la lampe	21
Figure 17: Tension et courant de la lampe en régime permanent.....	21
Figure 18: Simulation de puissance et résistance dynamique	22
Figure 19: Formes d'onde du courant et de la tension d'entrée après le processus de commutation	22
Figure 20: Résistance et tension en fonction du temps sur la lampe 1	24
Figure 21: Résistance et tension en fonction du temps sur la lampe 2	25
Figure 22: Crête de courant négatif à l'allumage de la lampe au néon	26
Figure 23: Crête de courant positif à l'allumage de la lampe au néon	27
Figure 24: Tension de fonctionnement	28
Figure 25: Élargissement du pic de tension.....	29
Figure 26: Schéma de mesure des lampes FIR	31
Figure 27: Modèle prédéfini d'un filament incandescent sur Simulink.....	31
Figure 28: Modélisation des lampes FIR avec un composant de filament incandescent.....	31
Figure 29: Modèle d'ampèremètre et de voltmètre	32
Figure 30: Résultats des mesures sur les lampes FIR	32
Figure 31: Modèle de lampe FIR simulé par la fonction Simulink	35
Figure 32: Courant de la lampe FIR en fonction du temps et résistance du filament	35
Figure 33: Les lampes NIR utilisées dans le projet.....	36
Figure 34: Circuit d'alimentation des lampes NIR	38
Figure 35: Modélisation des lampes NIR avec un composant de filament incandescent	39
Figure 36: Résultats des mesures sur les lampes NIR	39

Liste des abréviations

FIR	Far Infrared
NIR	Near Infrared
PWM	Pulse Width Modulation
UV	Ultraviolet

Liste des symboles

U	Tension	[V]
I	Courant	[A]
t	Temps	[s]
T	Période	[s]
f	Fréquence	[Hz]
C	Capacité	[F]
L	Inductance	[H]
λ	Longueur d'onde	[m]
ω	Vitesse angulaire	[°/s]
α	Coefficient de température	[1/K]
ζ	Taux d'amortissement	[-]

1. Introduction

Dans le domaine des énergies renouvelables, les panneaux solaires représentent l'une des technologies présentes depuis le début des "technologies renouvelables". Les panneaux solaires, dont les cellules photovoltaïques forment un sous-groupe, sont une technologie en développement continu qui offre, en plus de la production d'électricité, une production d'énergie thermique et des procédés chimiques.

Depuis 2009, une recherche intensive se concentre sur les cellules pérovskitiques, un type particulier de cellules photovoltaïques utilisant la pérovskite comme principal matériau de construction. Cette matière spéciale offre une excellente efficacité à un faible coût de production et une facilité de traitement. Ces caractéristiques le rendent très intéressant d'un point de vue industriel. Dans les quelques années qui ont suivi après sa découverte, il a obtenu de meilleurs résultats que les panneaux photovoltaïques classiques et organiques et les matériaux hybrides, atteignant un rendement supérieur à 20 %.¹

Cependant, la production de masse n'a pas encore commencé car les cellules présentent plusieurs problèmes liés à la dégradation et à la perte d'efficacité. Pour améliorer les problèmes mentionnés ci-dessus et offrir une alternative viable à l'industrie, un laboratoire de l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a entamé des recherches en vue de la création d'un prototype à faible coût pour la production en série de ces cellules photovoltaïques.

Ce prototype est basé sur l'utilisation de trois types de lampes (UV, NIR et FIR) capables d'augmenter le rendement d'une pièce de matériau au moyen d'un processus d'illumination intense et brève (flash). Le processus est très rapide et permet de réduire la consommation d'énergie par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles, ce qui crée un produit très avantageux d'un point de vue industriel.

1.1 But de projet

Ce travail de bachelor est une continuation du projet PS-6 du même nom dont le but est identique : concevoir et développer une alimentation électrique capable de fournir l'énergie suffisante au prototype et donc à l'ensemble des lampes y utilisées à l'intérieur.

Dans ce document, les différents composants électriques de l'alimentation électrique proposées seront examinés en détail. Grâce à la simulation de logiciels tels que LTspice, Simulink et Portunus, les circuits proposés seront examinés et testés afin de montrer la meilleure solution pour ce type de système.

1.2 Résultat désiré

Le travail consiste en une analyse plus approfondie de l'électronique de puissance nécessaire pour une future construction d'une alimentation électrique. Le produit final devrait démontrer les bases nécessaires à la création des cartes de circuits imprimés qui pourront être testées pour des futurs travaux semestriels.

2. Cahier de charges

Les spécifications techniques fournies par le client sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Il est important de se rappeler que la charge totale varie en fonction des lampes utilisées. En fait, il n'est pas nécessaire d'alimenter toutes les lampes en même temps, mais un seul "bloc" de lampes sera utilisé à la fois.

Lampes	Nbr. de lampes	Puissance totale [kW]	Cst. de temps [s]	Pic de tension d'allumage [kV]	Tension nominale de la lampe [V]	Dimensions [cm]
NIR	6	12	20 m	-	240	30.3
FIR	4	2	60	-	110	30
UV	2	1	5*60	3.5	130	11.8

Tableau 1: Cahier de charge du client EPFL

Les informations plus détaillées sur les filaments ou les gaz à l'intérieur des lampes seront résumés dans leurs chapitres spécifiques.

Figure 1: Modèle des lampes UV utilisées dans le projet

La fiche technique des lampes UV se trouve dans les annexes de ce document. Les autres lampes n'ont pas d'autres informations que celles fournies dans le tableau de ce chapitre.

3. Schéma bloc de principe

Figure 2: Schéma bloc de base nécessaires à l'élaboration du produit final

A partir des chapitres précédents, il est possible d'établir un seuil minimal de puissance nécessaire pour alimenter toutes les lampes :

$$P_{tot} = P_{NIR} + P_{FIR} + P_{UV} = 12 \text{ kW} + 4 \cdot 500 \text{ W} + 1 \text{ kW} = 15 \text{ kW} \quad (3.1)$$

Pour ce calcul, le cas le plus défavorable a été utilisé, en considérant la lampe FIR avec la puissance la plus élevée.

La puissance nécessaire pour alimenter les lampes est le problème le plus difficile à surmonter, car dans tous les cas, la puissance fournie par le réseau ne sera pas suffisante :

$$P_{rés} = U_{rés} \cdot I_{max,rés} = 230 \text{ V} \cdot 22 \text{ A} = 5060 \text{ W} \quad (3.2)$$

Dans le laboratoire où les lampes seront testées, seule une prise triphasée de 230 VAC est disponible. Malheureusement, le courant nécessaire pour chauffer le filament de la lampe ou pour assurer l'allumage des lampes UV n'est pas suffisant. C'est pourquoi il a été décidé de n'alimenter qu'un seul type de lampe à la fois.

4. Simulations des lampes

Le logiciel LTspice offre un moyen pratique et rapide de simuler des circuits électriques, qui, grâce à la création d'un graphique, permet d'afficher les valeurs de tension et de courant sur chaque composant individuel. Dans ce travail, LTspice sera utilisé pour faire une première analyse graphique afin de décider des valeurs des composants à utiliser dans l'alimentation électrique. Il sera également utile de mieux comprendre les valeurs de sortie du courant et de la tension dans les différentes lampes.

Dans les prochains chapitres, les calculs théoriques et les tests sur les trois types de lampes seront traités. Les tests seront effectués sur les logiciels Simulink et Matlab.

4.1 Lampes UV

Les lampes fluorescentes utilisent l'électricité pour chauffer les particules de mercure dans leur gaz afin d'émettre de la lumière. Au moment de l'allumage, l'électricité passe d'une électrode à l'autre et doit dépasser un seuil de tension minimale afin d'arriver à vaporiser le mercure, qui lui commencera à émettre de la lumière. Ce seuil de tension est généralement supérieur à la valeur nominale, car il n'y a pas de filament à l'intérieur de la lampe, de sorte que pour permettre à l'électricité de passer d'une cathode à l'autre, il est nécessaire de créer un arc électrique à l'intérieur du tube.

4.1.1 Résistance dynamique d'une lampe fluorescente

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, la lampe ne contient pas de filament électrique, son comportement ne peut donc pas être décrit par une résistance normale. Il est cependant possible de modéliser une charge à partir des considérations suivantes :

- Au moment t_0 où la lampe est épuisée, son comportement est comparable à un circuit ouvert et sa résistance est pratiquement infinie.
- Au moment t_1 , la tension augmente, le mélange dans la lampe commence à s'ioniser et cela diminue sa valeur résistive jusqu'à ce qu'elle devienne quasiment nulle.

Le comportement de la lampe est résumé dans le tableau suivant :

$U=0$ [V]	$U \gg 0$ [V]
$R = \infty$ [Ω]	$R \approx 0$ [Ω]

Tableau 2: Comportement d'une lampe fluorescente aux limites de fonctionnement

Les lampes fluorescentes ont donc une caractéristique résistive négative (NTC). Plusieurs études ont démontré la non-linéarité de la résistance de la lampe, de sorte que le calcul classique $R=U/I$ ne peut pas aboutir à des résultats efficaces¹.

Afin de simuler plus efficacement la caractéristique électrique de la lampe à haute fréquence, un modèle monotone à double exponentiel a été choisi :

$$R_{\text{lampe}} = a \cdot e^{b \cdot P_{\text{lampe}}} + c \cdot e^{d \cdot P_{\text{lampe}}} \quad (4.1.1)$$

L'équation est dérivée de simulations effectuées sur Matlab, grâce auxquelles la courbe suivante a été obtenue :

Figure 3: Courbe de la résistance de la lampe par rapport à la puissance moyenne dans Matlab

Grâce à la valeur obtenue, il a été possible de simuler la caractéristique électrique de la lampe. Les résultats obtenus sont issus d'une simulation sans valeurs réelles mesurées. Il est donc possible que dans un cas réel, les valeurs ne coïncident pas.

Un modèle de la lampe fluorescente en question est montré dans la figure ci-dessous :

Les filaments de la lampe sont représentés par les résistances R_f , tandis que la résistance de la lampe est formée après le passage de l'arc électrique. Les valeurs résistives du filament ont été omises en raison du manque de données expérimentales.

Figure 4: Représentation d'une lampe fluorescente avec des résistances de filament R_f

Le passage de la haute tension entre les deux cathodes de la lampe ionise le gaz qui, à un certain moment, commence à chauffer les molécules de mercure qui créent le chemin pour le passage d'un arc électrique. Ce trajet de courant sera simulé pour une résistance variable à mi-chemin entre les filaments des deux cathodes.

4.2 Conception d'un ballast électronique

La fonction principale d'un ballast est de fournir une tension et un courant de démarrage régulés afin de provoquer un arc électrique entre les deux électrodes de la lampe. Les deux tableaux suivants présentent deux types de ballast ainsi que leurs avantages et inconvénients :

Type de ballast	Avantages	Désavantages
Ballast électromagnétique	Prix de vente bas	Contrôle d'éclairage non graduable
	Faible coût de maintenance	Pas de fonction d'économie d'énergie
	Installation facile	Faible facteur de puissance (dû à la charge inductive)
	Grande robustesse et fiabilité	Courant d'appel élevé (dû à l'effet de démarrage)
	Convient pour fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes. Conditions telles qu'une humidité élevée et une grande variation de température environnementale	Distorsion harmonique totale élevée (dû aux composants non linéaires tels que le ballast et le tube fluorescent)
	L'enroulement en cuivre du ballast peut être recyclé	Effet de scintillement

Tableau 3: Avantages et inconvénients des ballasts électromagnétiques¹

Type de ballast	Avantages	Désavantages
Ballast électronique	Un ballast électronique spécifique permet de contrôler l'intensité de l'éclairage, mais il est coûteux	Prix de vente élevé (notamment pour les ballasts électroniques à graduation)
	Fournissent une fonction d'économie d'énergie	Coût d'entretien et de remplacement élevé
	Aucun effet de scintillement	Durée de vie courte (due au vieillissement des composants électroniques)
	Facteur de puissance élevé	Un courant d'appel très élevé (dû à la caractéristique de démarrage du condensateur)
	Petite taille	Pas très écologique car les déchets électroniques ne peuvent pas être recyclés.
		Distorsion harmonique totale élevée (due aux composants non linéaires tels que les composants et tube fluorescent)

Tableau 4: Avantages et inconvénients des ballasts électroniques¹

La caractéristique de résistance négative de la lampe provoque diverses distorsions harmoniques à haute fréquence. Par conséquent, la lampe ne peut pas être connectée directement au réseau électrique, d'autant plus qu'il est nécessaire de fournir une haute tension pour qu'un arc puisse allumer la lampe. La connexion au réseau électrique provoquerait un flux de courant bien trop élevé qui entraînerait la surchauffe de la lampe et sa destruction. Pour éviter cela, la lampe doit impérativement être connectée à un ballast qui contrôle son flux de courant et qui permet la création d'une haute tension.

Compte tenu des spécifications données par le client du projet, telles que la durée d'utilisation et surtout la taille, un ballast électronique a été choisi et sera traité dans les pages suivantes.

4.3 Fonctionnement d'un ballast électronique

Figure 5 : Schéma de principe du ballast électronique²

L'image ci-dessus montre un schéma fonctionnel d'un ballast électronique générique. Les ballasts électroniques sont équipés d'un circuit contre les interférences électromagnétiques causées par le bruit généré par le ballast (« *ElectroMagnetic Interference* » EMI Filter), Un circuit de redressement AC/DC pour contrôler un circuit de correction de puissance (« *Rectifier* » et « *Power Factor Correction* » PFC), un circuit résonant en demi-pont pour contrôler la lampe via les hautes fréquences en AC (« *Half-Bridge Resonant Output* ») et un circuit qui contrôle chaque étape du système.²

Comme il sera décrit dans les chapitres suivants (chapitre 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3) dans ce travail, les étapes de filtrage et de contrôle seront omises pour simplifier et accélérer les simulations.

Par simulation LTspice, le circuit sera sectionné de manière à montrer le fonctionnement de chaque composant du système, mais seuls les résultats obtenus sur Simulink seront présentés.

4.3.1 Ligne d'entrée et redresseur

Figure 6 : Etape de redressement avec signal du réseau entrant

Le signal d'entrée provient du réseau électrique suisse, c'est-à-dire avec une tension alternative de 230 V et une fréquence de 50 Hz. Quatre diodes permettent de redresser l'onde sinusoïdale, tandis que le condensateur atténue la tension résultante jusqu'à ce qu'elle s'aplatisse.

Le transformateur situé après le générateur permet d'afficher l'onde d'entrée complète.

Figure 7 : Tensions d'entrée, de sortie et après redressement

Comme on peut le voir sur la figure, la tension après les diodes est purement positive car l'onde de tension d'entrée est redressée et lissée par le condensateur. La tension de sortie sera légèrement inférieure à celle générée en raison des chutes de tension sur les diodes et le transformateur de séparation. Dans cette simulation, la tension résultante est entre 224 et 219.8 V.

Afin d'avoir une onde constante sur la charge, il est nécessaire d'ajouter un PFC ou un circuit qui fournit une alimentation électrique linéaire. Compte tenu du type de charge à alimenter, de tels

circuits deviennent complexes à réaliser sans que des valeurs précises soient utilisées. Avec une charge variable comme dans notre cas, ces systèmes de précision ont été omis en raison d'une trop grande complexité et surtout du manque de valeurs mesurées précises.

4.3.2 Circuit résonant en demi-pont

Figure 8: Résonateur à demi-pont

Ce type de circuit est particulièrement bien adapté aux applications à haute tension et haute fréquence. Cela est dû au fait que le courant circulant dans le réservoir de résonance provoque la commutation à tension nulle des MOSFETs de puissance, principales. Cela réduit considérablement les pertes de commutation de chaque interrupteur, car la tension du MOSFET tombe à 0 V au moment où le MOSFET commence à conduire. Cependant, cela ne réduit pas les pertes de conduction des MOSFETs.³

Le circuit est divisé en deux sections, la première avec les deux MOSFETs (*Switching Bridge*) qui produisent une tension alternative à partir d'une tension continue. Les deux composants sont contrôlés par une tension PWM produite dans ce cas par deux générateurs d'ondes carrées :

Figure 9: Signal PWM contrôlant les 2 MOSFET

La fréquence de commutation des MOSFETs est généralement très élevée par rapport à la fréquence du réseau, dans ce cas une fréquence de 56,82 kHz a été choisie. Le processus on/off produit par les deux MOSFETs fournit au circuit résonnant la haute fréquence nécessaire à son fonctionnement.

Il est possible de simuler le circuit en plaçant une résistance fixe de 400 Ω comme charge :

Figure 10: Mesures sur la sortie du circuit résonant

La tension à l'entrée du circuit est le résultat du passage entre les deux MOSFETs : une onde carrée avec un seuil de 230 V. tandis que la tension sur la résistance de charge est une onde sinusoïdale avec des maximums et minimums de 140,2 V et -139,6 V respectivement.

4.3.3 Modélisation du circuit résonant

Le but de ce chapitre est d'utiliser des processus mathématiques afin d'obtenir des paramètres optimaux pour modéliser la partie résonante du circuit avec les informations disponibles sur la tension et la puissance.

Le paramètre de contrôle utilisé pour faire varier la puissance de sortie dans toutes les topologies à un étage est la fréquence de commutation. Il s'agit de méthodes à fréquence variable, c'est-à-dire plus la fréquence est élevée, plus la puissance fournie à la lampe est faible. Pour trouver la fréquence de commutation, le rapport d'amortissement doit être fixé à 0,707, de manière que la fréquence de commutation peut être fixée à 56.82 kHz. La valeur 0,707 a été choisie comme le seuil critique connu, au-delà duquel il n'y aurait plus de résonance.

Grâce à cette fréquence, il sera possible de déterminer les composants du circuit de résonance :

Figure 11: Circuit résonant avec caractéristiques d'entrée et de sortie

Le gain du circuit peut être exprimé en divisant la tension de sortie par la tension d'entrée :

$$G(s) = \frac{V_o}{V_s} \quad (4.3.1)$$

La réactance des composants peut être exprimée de la manière suivante :

$$X_{L_s} = j \cdot \omega \cdot L_s \quad (4.3.2)$$

$$X_{C_s} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_s} \quad (4.3.3)$$

$$X_{C_p} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_p} \quad (4.3.4)$$

La tension de sortie, selon la loi d'Ohm, est le résultat de la multiplication du courant I_s avec l'impédance résultante du parallèle de la résistance de la lampe et du condensateur C_p :

$$V_o = I_s \cdot \frac{R_{lampe} \cdot X_{Cp}}{R_{lampe} + X_{Cp}} \quad (4.3.5)$$

Alors que la tension d'entrée a la forme suivante :

$$V_s = I_s \cdot \left(X_{Ls} + X_{Cs} + \frac{R_{lampe} \cdot X_{Cp}}{R_{lampe} + X_{Cp}} \right) \quad (4.3.6)$$

En combinant les deux derniers résultats avec l'équation 4.3.1, on obtient la formule suivante :

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{I_s \cdot \frac{R_{lampe} \cdot X_{Cp}}{R_{lampe} + X_{Cp}}}{I_s \cdot \left(X_{Ls} + X_{Cs} + \frac{R_{lampe} \cdot X_{Cp}}{R_{lampe} + X_{Cp}} \right)} = \frac{R_{lampe} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_s}}{j \cdot \omega \cdot L_s + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_s} + \left(R_{lampe} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_p} \right)} \quad (4.3.7)$$

De cette façon, la fonction de transfert de circuit peut être écrite après plusieurs simplifications dans le domaine de Laplace :

$$G(s) = \frac{\frac{s}{L_s \cdot C_p}}{s^3 + \frac{s^2}{R_{lampe} \cdot C_p} + \frac{s \cdot (C_p + C_s)}{L_s \cdot C_p \cdot C_s} + \frac{1}{L_s \cdot C_p \cdot C_s \cdot R_{lampe}}} \quad (4.3.8)$$

Grâce à la fonction Matlab, les paramètres du circuit sont calculés par la fréquence naturelle et le taux d'amortissement. Les valeurs calculées peuvent être observées dans le tableau suivant :

ζ	Taux d'amortissement	0.707
ω_n	Fréquence naturelle	358.14 k rad/s
s1	Une racine de la fonction de transfert	$(-2.53+j \cdot 2.53) \cdot 10^5$
s2	Une racine de la fonction de transfert	$(-2.53-j \cdot 2.53) \cdot 10^5$
s3	Une racine de la fonction de transfert	$-3.58 \cdot 10^5$
L_s	Inductance en série	1.31 mH
C_s	Capacité en série	14.4 nF
C_p	Capacité parallèle	2.97 nF

Tableau 5: Paramètres de circuit calculés

Le circuit s'avère stable car les pôles sont situés à gauche de l'axe imaginaire.

4.3.4 Modélisation de la résistance dynamique

Au chapitre 4.1.1, le comportement dynamique de la résistance interne de la lampe UV a été montré et est résumé par l'équation suivante¹ :

$$R_{lamp} = a \cdot e^{b \cdot P_{lamp}} + c \cdot e^{d \cdot P_{lamp}} \quad (4.3.9)$$

Au chapitre 4.1.1, la résistance de la lampe est montrée comme la combinaison de la résistance du filament et de la résistance créée par le chemin, qui lui permet à l'arc électrique d'être généré. Afin de procéder à la réalisation de la résistance dynamique, il est nécessaire de faire quelques suppositions initiales :

- La résistance dynamique est créée exactement au milieu des deux filaments
- Aucune perte de chaleur, de courant et de tension ne sera prise en compte
- La résistance du filament sera constante et égale pour les quatre résistances

La figure suivante montre la représentation en fonction de la résistance dynamique de la lampe UV⁴ :

Figure 12: Modèle de résistance dynamique d'une lampe UV de 30 W

Comme le montre l'équation 4.3.9, la résistance dépend de la puissance qui varie en fonction de l'augmentation ou de la diminution du courant et de la tension. Les valeurs de tension et de courant seront alors mesurées, multipliées ensemble pour obtenir la puissance qui générera la variation de résistance. La résistance sera ensuite divisée avec la tension pour obtenir le courant, qui sera injecté dans le circuit grâce à un générateur de courant contrôlé par la variation de la résistance.

Les valeurs de cette résistance ont été obtenues à partir de mesures effectuées sur une lampe de 30 W par des mesures de tension et de courant. Les données concernant la lampe qui est effectivement utilisée dans le cadre du projet sont malheureusement impossibles à prendre, car elle est déjà fermée dans le système de l'EPFL.

a	Valeur de la variable	8147
b	Valeur de la variable	-0.2113
c	Valeur de la variable	1433
d	Valeur de la variable	-0.5353
R_f	Résistances des filaments	6 Ω x4
P_{lampe}	Puissance de la lampe	389 Ω
R_{lampe}	Résistance équivalente de la lampe	30 W

Tableau 6: Résumé des variables de la résistance dynamique

Figure 13: Courbe de résistance des lampes avec paramètres réels

Contrairement aux valeurs théoriques vues au chapitre 4.1.1, la courbe de résistance est moins aplatie et plus sujet à des variations. Grâce à ces paramètres, il sera possible de simuler les paramètres d'alimentation électrique dans un cas plus réaliste.

4.3.5 Modélisation du ballast électronique et résultat

Figure 14: Alimentation d'une lampe UV à résistance dynamique

Le schéma complet comprend le bloc redresseur, le circuit résonant en demi-pont et la résistance dynamique du filament de la lampe.

Figure 15: Tension et courant de résistance dynamique simulés (RMS)

La figure montre la moyenne quadratique de la tension et du courant dans la lampe

Le courant ainsi que la tension se stabilisent après 500 μ s, un temps quasi instantané qui permet au courant d'atteindre 250 mA. Il est possible de voir le comportement du courant qui ne change pas brusquement, mais atteint le seuil de fonctionnement presque instantanément après la mise en marche. La tension, d'autre part, doit atteindre le seuil de 150 V afin de fournir à la lampe la tension nécessaire pour permettre l'apparition d'un arc électrique. Après le pic initial, la tension se stabilise à 100 V. Il est possible de remarquer qu'avant l'allumage, la lampe se comporte comme un circuit ouvert car la résistance tend vers une valeur infinie. Dès que la résistance commence à diminuer, la tension augmente fortement, comme le montre l'équation 4.3.9

Figure 16: Tension et courant dans la lampe

Le comportement de la lampe avant et après l'allumage est illustré dans la figure. Une fois que la valeur résistive du filament change, l'amplitude du signal de courant augmente et celle du signal de tension diminue, plus la résistance est conductrice, plus la valeur du courant augmente. Le signal de tension qu'on obtient possède un comportement sinusoïdal après environ 0,5 ms, c'est-à-dire une fois que la résistance est entrée en état de fonctionnement constant.

Figure 17: Tension et courant de la lampe en régime permanent

En zoomant sur les deux signaux, on peut évaluer le déphasage entre les deux ondes. Le déphasage qui est pratiquement nul montre le comportement résistif de la lampe. En outre, les deux formes d'ondes fonctionnant à haute fréquence n'ont aucune fluctuation.

Figure 18: Simulation de puissance et résistance dynamique

Les variations de puissance et de résistance sont illustrées dans la figure ci-dessus. Il est possible de voir comment la puissance maintient une forme similaire à celle du courant vu dans la figure précédente. Contrairement à ce qui a été calculé, la puissance tend à ne pas atteindre le seuil de 30 W fixé dans les valeurs initiales mais se stabilise à 25 W.

Pendant un court instant, la résistance reste à sa valeur maximale de 9580 Ω , ce qui empêche le passage du courant et il est donc possible d'expliquer pourquoi la tension reste à zéro pendant les premiers instants. La valeur de la résistance commence à diminuer jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur minimale de 421,4 Ω , se stabilisant après environ 500 μ s.

Figure 19: Formes d'onde du courant et de la tension d'entrée après le processus de commutation

La figure montre un zoom sur la tension et le courant de sortie après l'étape de commutation. La tension reste stable tout au long du processus, tandis qu'il est possible de remarquer comment le courant, une fois que la lampe est entrée dans la zone constante, tend à augmenter sa valeur

jusqu'à ce qu'elle se stabilise à environ 350 mA. Le circuit de résonance tend à minimiser le déphasage entre les deux signaux, c'est-à-dire qu'avec d'autres composants, le résultat aurait été plus déformé.

4.4 Test sur deux lampes UV de faible puissance

Dans ce chapitre, deux lampes de longueurs d'onde différentes seront analysées afin de trouver des valeurs intéressantes de tension, de courant et de résistance à utiliser dans les simulations vues au chapitre précédent. Les deux lampes ont été empruntées aux laboratoires de la section de chimie de l'école HEIA-FR.

Les informations connues sur les lampes ne sont malheureusement que les deux longueurs d'ondes et leurs longueurs physiques respectives :

- Lampe 1 : $\lambda = 254 \text{ nm}$, $l = 300 \text{ mm}$
- Lampe 2 : $\lambda = 366 \text{ nm}$, $l = 300 \text{ mm}$

Malheureusement, il n'y a pas d'informations concernant la puissance des deux lampes. Mais il est possible de calculer l'énergie rayonnée de la longueur d'onde à partir de sa définition, puis il est possible d'en déduire sa fréquence :

$$\lambda = \frac{c}{f} \rightarrow f = \frac{c}{\lambda} \quad (4.4.1)$$

Où la longueur d'onde est λ , la vitesse de la lumière est simplifiée $c = 300 \cdot 10^6$ et la fréquence est représentée par f . Avec la constante de Planck $h = 6.63 \cdot 10^{-34}$, il est possible d'obtenir l'énergie produite par la longueur d'onde :

$$E = h \cdot f = 6.63 \cdot 10^{-34} \cdot f \quad (4.4.2)$$

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Longueur d'onde [nm]	λ_1	254	λ_2	366
Fréquence [Hz]	f_1	$1.18 \cdot 10^{15}$	f_2	$819.67 \cdot 10^{12}$
Énergie dissipée [J]	E_1	$7.82 \cdot 10^{-19}$	E_2	$5.43 \cdot 10^{-19}$

Tableau 7: Tableau récapitulatif des données calculées des deux lampes UV

Les deux lampes peuvent être connectées directement au réseau puisqu'à l'intérieur du boîtier qui les contient, il y a probablement une sorte de ballast ou de démarreur qui permet de les allumer. Les mesures ont été effectuées sur les cathodes des deux lampes. Comme il n'était pas possible d'appliquer des modifications ou d'ouvrir le récipient où elles étaient placées, la mesure du courant n'a pas pu être effectuée.

Les mesures de tension et de résistance ont été effectuées avec un multimètre FLUKE et les valeurs ont été enregistrées à l'aide du logiciel FlukeView Form.

Figure 20: Résistance et tension en fonction du temps sur la lampe 1

L'enregistrement des mesures a commencé quelques instants avant que les lampes ne soient allumées pour permettre au multimètre de mesurer la tension de crête qui permet la création de l'arc électrique. Cependant, le temps de décharge était trop rapide pour être détecté. Même en fixant la valeur de l'échantillon au minimum (une mesure par seconde), la durée de la décharge (estimée à une centaine de microsecondes) est bien trop courte.

Cependant, il est possible de voir la forme de la tension comme une ligne droite qui diminue sa valeur d'environ 3 V à 2 V en moins de 10 minutes. Pendant ce temps, la lampe s'est réchauffée et théoriquement, la résistance à l'intérieur devrait avoir diminué permettant un passage de courant plus important.

La mesure de la résistance, contrairement aux attentes, ne tombe pas à une valeur très basse mais, en plus des perturbations, reste autour d'une valeur de 80 MΩ. A la fin des mesures, il y a une forte perturbation qui a fait varier les paramètres en augmentant les valeurs et en les diminuant pendant un court instant. Cela est probablement dû à un déplacement involontaire de l'instrument de mesure, qui peut avoir mesuré des valeurs incorrectes lors de la mesure d'une valeur aussi importante.

Figure 21: Résistance et tension en fonction du temps sur la lampe 2

Les mesures montrent une linéarité beaucoup plus importante que celle de la première lampe. En fait, il n'y a pas beaucoup de perturbations, sauf à un moment donné pendant un bref instant.

La tension dans ce cas a possédé un comportement très différent de celui attendu par les calculs. À peu près à mi-chemin de la mesure, sa valeur se stabilise à environ 5 V pendant environ deux minutes. La raison pour laquelle le voltage se stabilise à cette valeur n'est pas claire. Il est fort probable que le circuit d'alimentation de la lampe ait fourni une tension supplémentaire pour permettre à la lampe de se réchauffer plus rapidement afin d'atteindre sa température de fonctionnement optimale. Après le réchauffement de la lampe, la tension diminue jusqu'à ce qu'elle se stabilise à environ 1,5 V.

La résistance mesurée maintient un comportement stable pendant toute la durée de la mesure. Sa valeur augmente légèrement en même temps que la tension de la lampe augmente, puis se stabilise à environ 60 MΩ.

La résistance mesurée ne représente pas les hypothèses formulées dans les chapitres précédents. Comme il n'y a pas de résistance physique à l'intérieur de la lampe, sa mesure est très compliquée à calculer sans connaître les valeurs du courant électrique.

4.5 Test sur une lampe néon

Une lampe néon de l'école a été utilisée pour faire une démonstration de fonctionnement immédiatement après l'avoir allumée. Le tableau ci-dessous indique les données connues de la lampe :

Puissance :	P [W]	30
Tension :	U [V]	230
Longueur :	l [m]	1
Type de ballast :		Électronique

Tableau 8: Valeurs connues de la lampe au néon

Le fonctionnement d'une lampe au néon est très similaire à celui d'une lampe UV : Pour permettre à la lampe de s'allumer, un arc électrique doit être créé entre les deux cathodes. Pour générer une tension suffisante, un ballast électronique a été incorporé dans la lampe.

La tension et le courant de la lampe seront mesurés et analysés afin de comprendre le type d'onde qui est créé pour permettre à la lampe de s'allumer. Les instruments utilisés sont énumérés ci-dessous :

Oscilloscope ¹	LeCroy 44Xi
Sonde de tension	Raaco Assorter
Pince ampèremétrique	Tektronix TCP303

Tableau 9: Instruments de mesure utilisés

Figure 22: Crête de courant négatif à l'allumage de la lampe au néon

¹ En raison d'un problème de mémoire de l'oscilloscope, les mesures ont été prises par photographie.

La mesure du courant a été divisée par cinq, de sorte qu'au pic le plus bas, le courant atteint une valeur de -6 A. Le ballast électronique fournit une tension importante, suffisante pour décharger un courant de faible intensité entre les deux cathodes de la lampe. Un tel résultat est donc normal.

Figure 23: Crête de courant positif à l'allumage de la lampe au néon

Dans ce cas, le pic de courant est beaucoup plus important, si la valeur maximale du courant est multipliée par cinq, le résultat est d'environ 9,15 A. A environ 600 μs, la valeur du courant diminue et se stabilise juste au-dessus de zéro. Après la décharge initiale pour allumer la lampe, celle-ci n'a pas besoin d'un courant autant important pour fonctionner.

Figure 24: Tension de fonctionnement

La tension de fonctionnement de la lampe a un comportement oscillant et sinusoïdal. Sa valeur doit être multipliée par 200 afin d'obtenir la bonne tension. L'amplitude de la première onde atteint 134,4 V. La fréquence de fonctionnement correspond à la fréquence du réseau à 50 Hz. Dans ce cas, la tension est abaissée, il est donc probable qu'un transformateur a été utilisé pour amener la valeur de la tension à celle requise par la lampe.

Sur les paramètres décrits pour le ballast électronique, la tension d'alimentation devait être de 230 V, mais la tension réelle mesurée sur la lampe est inférieure d'environ 100 V. Cela suggère que les lampes utilisées dans le projet ont très probablement besoin de 230V, il faut donc ajouter un circuit à l'alimentation électrique pour augmenter le niveau de tension, tel qu'un convertisseur élévateur, un multiplicateur de tension, un convertisseur Buck-boost ou un simple transformateur.

Figure 25: Élargissement du pic de tension

En grossissant l'onde de tension lorsque la lampe est allumée, on peut constater que l'amplitude est bien supérieure à la tension nominale. Les plus grands pics atteignent une amplitude d'environ 920 V. Les lampes de ce type ont tendance à clignoter avant de s'allumer normalement, dans ces moments-là un arc électrique est créé pour générer la lumière de la lampe. Le pic de tension maximal qu'une lampe de si faible puissance peut atteindre est presque neuf fois supérieur à la tension de fonctionnement nominale. La forme d'onde de l'arc représente probablement l'instant où l'arc se décharge d'une cathode à l'autre, ce qui expliquerait le comportement non linéaire de l'onde.

Un arc électrique peut être détecté au début de la simulation qui dure environ 300 μ s, après quoi l'arc perd de son intensité et à ce moment l'œil humain ne perçoit pas la lumière, très probablement à ce moment la lampe essayait de s'allumer.

4.6 Lampes FIR

Contrairement aux lampes UV, les lampes infrarouges contiennent une connexion entre les deux cathodes de la lampe, constituée d'un filament qui est soumis à un courant, qui chauffe jusqu'à devenir incandescent et produit de la lumière et de la chaleur. La matière ainsi que le gaz qui s'y trouve à l'intérieur de la lampe déterminent la longueur d'onde et la température maximale qui peut être atteinte.

Dans cette étude, quatre lampes IR seront considérées, leurs caractéristiques sont disponibles dans le tableau ci-dessous :

Nombre total de lampes	Nbr :	4
Puissance nominale d'une lampe	P [W]	500
Tension nominale de fonctionnement	U [V]	110
Longueur d'onde	λ [μm]	2-4
Longueur du filament	l [mm]	300
Matériau de filament	-	Tungstène

Tableau 10: Caractéristiques connues des lampes FIR

Comme il s'agit d'un filament incandescent, il est possible de représenter la résistance de la lampe de la manière suivante :

$$R_{FIR} = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_{amb})] \quad (4.6.1)$$

La valeur résistive du filament augmente avec l'augmentation de la température, il est donc possible de supposer que plus la résistance augmente, moins de courant sera nécessaire pour alimenter la lampe.

En supposant que la résistance soit à la température ambiante et la puissance à la valeur nominale, la valeur R_0 peut être calculée :

$$R_0 = \frac{U^2}{P_{nom}} = \frac{110^2}{500} = 24.2 \Omega \quad (4.6.2)$$

En connaissant la valeur maximale de la longueur d'onde produite par la lampe, on peut calculer la température maximale du filament avec l'utilisation de la loi de Wien :

$$\theta [^\circ\text{C}] = \frac{2.86 \cdot 10^6}{\lambda_{max} [nm]} - 273 = \frac{2.86 \cdot 10^6}{4 \cdot 10^3} - 273 = 448.5 [^\circ\text{C}] \quad (4.6.3)$$

Le résultat obtenu est théoriquement la température maximale émise par la longueur d'onde. En réalité, la température maximale atteinte par le filament correspond à $T_{max} = 1500 \text{ K}$, comme confirmé par le client du projet. Sachant que le coefficient de température du tungstène est égal à $\alpha = 0.0045 \text{ 1/k}$, il est possible de calculer la résistance à la température maximale⁵ :

$$R_{FIR} = 24.2 \cdot [1 + 0.0045 \cdot (1500 - 273.15 - 20)] = 155.63 \Omega \quad (4.6.4)$$

Avec les deux limites de résistance, il est possible de calculer le courant maximale et minimale :

$$I_{max} = \frac{U}{R_0} = \frac{110}{24.2} = 4.55 \text{ A} \quad (4.6.5)$$

$$I_{min} = \frac{U}{R_{FIR}} = \frac{110}{155.63} = 0.707 \text{ A} \quad (4.6.6)$$

4.6.1 Circuit d'alimentation des lampes FIR

Les quatre lampes fonctionnent à la même tension $U_{FIR} = 110\text{ V}$, le courant total requis correspond à $I_{tot} = 4.55\text{ A} \cdot 4 = 18.2\text{ A}$, comme le réseau peut fournir un maximum de 22 A, une seule prise T15 peut alimenter les quatre lampes en parallèle.

Afin de fournir la tension nécessaire aux lampes, celles-ci doivent être abaissées à 110 V. Un transformateur sera utilisé à ce but :

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{230}{110} = 2.09 \tag{4.6.7}$$

Les lampes peuvent être alimentées en courant alternatif et en courant continu. Une tension continue a l'avantage de chauffer le filament de la lampe plus rapidement, ce qui diminue les pertes liées à la consommation d'électricité. Une tension DC sera alors prise en compte. Un circuit redresseur à diode sera utilisé, son fonctionnement a déjà été expliqué au chapitre 4.3.1.

Figure 26: Schéma de mesure des lampes FIR

Une inductance de 750 mH sera mise en série sur le circuit pour limiter l'oscillation du signal de sortie. Le bloc de charge n'est rien d'autre qu'un ensemble de lampes FIR.

Figure 27: Modèle prédéfini d'un filament incandescent sur Simulink

Dans Simulink, il existe déjà un modèle prédéfini de résistance dépendant de la température, l'équation qui décrit son fonctionnement est décrite dans le chapitre précédent (équation 4.7.1).

Figure 28: Modélisation des lampes FIR avec un composant de filament incandescent

Les quatre lampes seront placées en parallèle afin que chacune puisse avoir la même tension, mesurée par le voltmètre VL, tandis que le courant de chaque lampe sera mesuré par les ampèremètres IL. Le courant de charge total sera mesuré par l'ampèremètre It.

Figure 29: Modèle d'ampèremètre et de voltmètre

Les blocs de mesure utilisés sont des modèles Simscape prédéfinis placés à l'intérieur d'un sous-système pour améliorer l'aspect graphique et pour compacter le système.

Figure 30: Résultats des mesures sur les lampes FIR

Afin d'atteindre la tension requise par les lampes, il a fallu augmenter le rapport de transformation du transformateur à 230/135. La tension atteint le seuil nominal de 110 V après 40 secondes. Alors que le courant total se stabilise à 63 A en 60 secondes. Le courant de pointe qui peut être observé à la fois sur le courant total et le courant des lampes n'atteint pas le seuil calculé auparavant de :

$$I_{tot_peak} = I_{max} \cdot 4 = 4.55 \cdot 4 = 18.2 \text{ A} \quad (4.6.8)$$

La durée de la simulation montre à quel point elle est lente par rapport à la lampe UV. Ceci est principalement dû à la constante de temps thermique du modèle de lampe. Ce paramètre indique le temps nécessaire pour que le filament chauffe et fonctionne à la température nominale. Il a été démontré que plus la valeur est élevée, plus la courbe simulée réassemble la réalité. Le temps nécessaire pour simuler le filament ne correspond donc pas à la réalité, qui prend normalement quelques secondes pour atteindre la température nominale. En fait, les lampes ont tendance à chauffer en un temps relativement court, moins de 10 secondes. Dans un cas réel, la simulation

devrait donc donner les résultats obtenus en un temps 10 fois inférieur à celui indiqué dans ce document.

4.6.2 Modélisation des lampes FIR par équations physiques

Comme on le voit dans le chapitre précédent, le modèle utilisé pour simuler les lampes prend beaucoup de temps pour se réchauffer et atteindre la valeur nominale, c'est pourquoi, dans ce chapitre, à l'aide d'équations physiques, un autre modèle de lampe sera créé⁶.

Afin de modéliser le système, l'équation de résistance dépendant de la température sera prise en compte.

$$R_{FIR} = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_{amb})] \quad (4.6.9)$$

Comme la résistance est fonction de la température, cette dernière variable sera utilisée pour contrôler les changements de la valeur de résistance de la lampe. Il est donc nécessaire de corrélérer la température du système avec une autre variable dépendante de la résistance.

Selon la première loi de la thermodynamique, l'énergie qui circule dans un système est égale à la somme de l'augmentation de l'énergie interne du système et le travail effectué par le système :

$$W_{él} = Q_{chaleur} + Q_{sys} \quad (4.6.10)$$

L'énergie calorifique, ou l'énergie qui chauffe le filament, peut être exprimée comme suit :

$$Q_{chaleur} = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (4.6.11)$$

Lorsque la masse du filament correspond à m , la chaleur spécifique à la constante c et la différence de température à ΔT .

L'énergie produite par le système se caractérise comme suit :

$$Q_{sys} = \frac{\Delta T}{R_{th}} \cdot t \quad (4.6.12)$$

Où le R_{th} correspond à la résistance thermique, dans ce cas le filament envers l'environnement.

L'énergie électrique peut être déterminée par la puissance électrique, c'est-à-dire la tension, le courant et le temps :

$$W_{él} = P_{él} \cdot t = U \cdot I \cdot t \quad (4.6.13)$$

En combinant les trois équations ci-dessus, on obtient :

$$P_{él} \cdot t = m \cdot c \cdot \Delta T + \frac{\Delta T}{R_{th}} \cdot t \quad (4.6.14)$$

En prenant l'équation ci-dessus et en la dérivant pour une valeur de temps infiniment court, on obtient une équation différentielle du second degré :

$$\frac{d(P_{él} \cdot t)}{dt} = \frac{d(m \cdot c \cdot \Delta T)}{dt} + \frac{d\left(\frac{\Delta T}{R_{th}} \cdot t\right)}{dt} \quad (4.6.15)$$

Si le temps considéré est infiniment court, la variable temporelle peut être omise. Il est ainsi possible d'obtenir une équation différentielle du premier degré :

$$P_{\text{él}} = \frac{d}{dt}(m \cdot c \cdot \Delta T) + \frac{\Delta T}{R_{th}} \quad (4.6.16)$$

L'équation peut être rapportée sous le domaine Laplace, en considérant les conditions initiales comme nulles et non avenues :

$$H(s) = \frac{L\{\Delta T\}}{L\{P_{\text{él}}\}} = \frac{1}{m \cdot c \cdot s + \frac{1}{R_{th}}} \quad (4.6.17)$$

La fonction de transfert du système est représentée par la formule ci-dessus. La fonction doit maintenant être réécrite sous un système discret, car il s'agit d'une simulation. Grâce aux notes prises lors de cours de signaux et des systèmes, il est possible de réécrire la fonction de transfert dans le domaine discret Z :

$$s = \frac{2}{T_{\text{sample}}} \cdot \frac{z - 1}{z + 1} \quad (4.6.18)$$

En combinant la fonction de transfert dans le domaine Laplace avec l'approximation de Tustin (équation 4.7.19), on obtient la fonction de transfert dans le domaine Z :

$$H(z) = \frac{z + 1}{z \cdot \left(\frac{1}{R_{th}} + \frac{2 \cdot m \cdot c}{T_{\text{sample}}}\right) + \left(\frac{1}{R_{th}} - \frac{2 \cdot m \cdot c}{T_{\text{sample}}}\right)} \quad (4.6.19)$$

À ce stade, il est nécessaire de calculer la résistance thermique R_{th} et de trouver une valeur pour T_{sample} compatible avec le système afin qu'elle soit suffisamment petite mais pas trop pour ralentir la simulation.

Pour calculer la résistance thermique du filament, la température maximale qui peut être atteint par la lampe, calculée selon l'équation 4.7.3, doit être divisée par la puissance électrique nominale :

$$R_{th} = \frac{\Delta T}{P_{\text{él}}} = \frac{(449.5 + 273.15) K}{500 W} = 1.4453 K/W \quad (4.6.20)$$

Pour T_{sample} , une valeur de 1 ms sera choisie.

La masse du filament doit être considérée comme relativement faible, puisqu'il est impossible de le peser sans ouvrir la lampe, une valeur fictive de 100 mg sera prise.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs connues des lampes et des filaments nécessaires pour créer la fonction sur Simulink :

Coefficient de température du tungstène :	α [1/K]	0.0045
Capacité thermique spécifique du tungstène :	c [J/kg·K]	130
Résistance thermique (de l'ampoule à l'ambiance) :	R_{th} [K/W]	1.4453
Résistance à la température ambiante	R_0 [Ω]	24.2
Durée de l'échantillonnage	T_{sample} [ms]	1
Masse du filament :	m [kg]	$100 \cdot 10^{-6}$

Tableau 11: Tableau récapitulatif des constantes du filament

4.6.3 Fonction mathématique de la lampe FIR dans Simulink

Figure 31: Modèle de lampe FIR simulé par la fonction Simulink

La tension, en supposant qu'elle est à un niveau constant à la valeur nominale, est divisée par la résistance du filament de la lampe qui dépend de la température. La valeur résultante est le courant, qui multiplié par la tension donne la puissance électrique. La fonction de transfert fournit la variation de température. La différence de température sera alors ajoutée à la température ambiante. Le résultat sera ensuite multiplié par le coefficient de température, puis ajouté à 1.

$$R_{FIR} = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_{amb})] \quad (4.6.21)$$

Le résultat sera multiplié par la résistance à température ambiante. Le résultat final sera la formule de résistance en fonction de la température.

Figure 32: Courant de la lampe FIR en fonction du temps et résistance du filament

La simulation effectuée sur une période de 0,5 seconde montre la variation complète jusqu'à ce que la résistance du filament se soit stabilisée et que la courbe de courant à tension constante qui en résulte également. Avec ce modèle, il est possible d'estimer avec précision le changement de

résistance d'un filament en un temps relativement court, par rapport au modèle précédent qui prenait 40 secondes pour se stabiliser.

4.7 Lampes NIR

Comme pour les lampes FIR, ce type de lampe peut être représenté par un filament incandescent qui libère de la chaleur et de la lumière. Le filament est placé à l'intérieur d'une enveloppe de verre contenant du gaz, ce qui permet au matériau incandescent de ne pas se briser et donc de prolonger la durée de vie de la lampe.

Figure 33: Les lampes NIR utilisées dans le projet

Les caractéristiques électriques et physiques des lampes utilisées dans cette partie de l'ouvrage sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Nombre total de lampes :	Nbr :	6
Puissance nominale d'une lampe :	P [W]	2000
Tension nominale de fonctionnement :	U [V]	240
Longueur d'onde :	λ [μm]	1.071
Longueur du filament :	l [mm]	240
Matériau de filament :	-	Tungstène

Tableau 12: Caractéristiques physiques et électriques des lampes NIR

La procédure du calcul suivant, est la même que celle vue dans le chapitre précédent de la lampe FIR, où chaque étape a été expliquée.

La résistance de la lampe est représentée comme un changement de sa valeur nominale qui est linéaire avec le changement de température :

$$R_{NIR} = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_{amb})] \quad (4.7.1)$$

La valeur résistive du filament augmente avec l'augmentation de la température, il est donc possible de supposer que plus la résistance augmente, moins de courant sera nécessaire pour alimenter la lampe.

En supposant que la résistance à la température ambiante utilise la puissance à la valeur nominale, la valeur R_0 peut être calculée :

$$R_0 = \frac{U^2}{P_{nom}} = \frac{240^2}{2000} = 28.8 \Omega \quad (4.7.2)$$

La résistance à température ambiante est légèrement supérieure à celle observée dans la lampe FIR.

En connaissant la valeur maximale de la longueur d'onde produite par la lampe, on peut calculer la température maximale du filament :

$$\theta [^{\circ}C] = \frac{2.86 \cdot 10^6}{\lambda_{max} [nm]} - 273 = \frac{2.86 \cdot 10^6}{1.071 \cdot 10^3} - 273 = 2425.41 [^{\circ}C] \quad (4.7.3)$$

La température atteinte par le filament dans ce cas est beaucoup plus élevée que celle observée précédemment, la résistance à température maximale sera donc plus élevée. Dans ce cas, la température atteinte par le filament est beaucoup plus réelle que celle calculée pour la lampe FIR, en effet le client a confirmé que la température maximale de la lampe atteint 2500 K.

Sachant que le coefficient de température du tungstène est égal à $\alpha = 0.0045 \text{ 1/k}$, il est possible de calculer la résistance à la température maximale :

$$R_{NIR} = 28.8 \cdot [1 + 0.0045 \cdot (2425.41 - 20)] = 340.54 \Omega \quad (4.7.4)$$

Avec les deux limites de résistance, il est possible de calculer le courant maximale et minimale :

$$I_{max} = \frac{U}{R_0} = \frac{240}{28.8} = 8.33 \text{ A} \quad (4.7.5)$$

$$I_{min} = \frac{U}{R_{FIR}} = \frac{240}{340.54} = 704.76 \text{ mA} \quad (4.7.6)$$

La lampe nécessite beaucoup de courant au moment de l'allumage, en supposant que les six lampes soient connectées en parallèle, le courant total requis correspondrait à :

$$I_{tot_peak} = I_{max} \cdot 6 = 8.33 \cdot 6 = 49.98 \text{ A} \quad (4.7.7)$$

Le seuil maximum de 22 A est dépassé, il est donc impossible de connecter les six lampes ensemble. Pour éviter ce problème, il sera nécessaire d'utiliser une tension triphasée, puis brancher 2 lampes sur chaque prise. De cette manière, le courant total requis sera réduit à 16,66 A, c'est-à-dire un courant inférieur au seuil maximum disponible.

4.7.1 Modélisation des lampes NIR dans Simulink

La section précédente montre que le courant total requis pour les six lampes est insuffisant, de sorte qu'un système triphasé est nécessaire pour relier les lampes entre elles. La tension nominale correspond à 240 V, un transformateur sera donc nécessaire pour amener la tension du réseau à la valeur de fonctionnement :

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{230}{240} = 0.958 \quad (4.7.8)$$

Comme pour les lampes FIR, la tension d'alimentation des lampes n'a pas été spécifiée. Une alimentation en courant continu est donc choisie pour limiter les pertes d'énergie du système, comme décrit dans le chapitre précédent.

Figure 34: Circuit d'alimentation des lampes NIR

Le système triphasé est alimenté par un générateur de tension triphasé commandé par trois signaux sinusoïdaux formés ainsi :

$$\begin{cases} U_1 = \widehat{U}_1 \cdot \sin(\omega \cdot t + \theta) = \frac{325}{\sqrt{2}} \cdot \sin(100\pi \cdot t) \\ U_2 = \widehat{U}_2 \cdot \sin\left(\omega \cdot t + \theta + \frac{2}{3}\pi\right) = \frac{325}{\sqrt{2}} \cdot \sin\left(100\pi \cdot t + \frac{2}{3}\pi\right) \\ U_3 = \widehat{U}_3 \cdot \sin\left(\omega \cdot t + \theta - \frac{2}{3}\pi\right) = \frac{325}{\sqrt{2}} \cdot \sin\left(100\pi \cdot t - \frac{2}{3}\pi\right) \end{cases} \quad (4.7.9)$$

Le circuit se compose d'un pont redresseur à diodes, d'une capacité de 470 μ F et d'une inductance de 1 μ H pour réduire l'oscillation du signal de sortie.

Figure 35: Modélisation des lampes NIR avec un composant de filament incandescent

A l'intérieur de chacune des trois charges se trouvent deux lampes NIR modélisées par un bloc de filaments à incandescence qui lui possède le même fonctionnement que le bloc de lampes FIR.

Figure 36: Résultats des mesures sur les lampes NIR

Après environ 40 secondes, la tension ainsi que le courant se stabilisent à leurs valeurs nominales. Comme on le voit pour les lampes FIR, le courant de crête est inférieur à celui calculé. Mais ce n'est qu'un léger problème dû à la constante de temps de Simulink qui, étant trop importante, ne permet pas au bloc de fonctionner correctement. Dans un cas réel, cet effet ne serait pas considéré comme un gros problème, car le passage du courant permet aux lampes de chauffer et d'atteindre leur valeur nominale, le temps de chauffage est donc plus long.

Le circuit pose à nouveau des problèmes au niveau du rapport de tension du transformateur. Dans ce cas, sa valeur a été modifiée à 230/300 après avoir expérimenté le circuit avec plusieurs rapports de transformation.

Dans ce cas, la tension n'est pas stable à 240 V. Sa valeur se situe entre 250 et 225 V, très probablement parce que la bobine d'aplatissement ne suffit pas à couvrir les oscillations causées par la charge. Avec un PFC, on a la possibilité de contrôler cette valeur et la rendre plus stable.

Le circuit prend un temps considérable pour être simulé. Le filament incandescent se comporte comme les ampoules à incandescence normales, qui mettent quelques minutes à fournir une lumière assez vive. La constante de temps de ces lampes, qui est généralement inférieure à 10 secondes, a augmenté dans ce cas à 25 secondes. De cette façon, le circuit est capable d'atteindre un pic de courant suffisamment élevé pour simuler autant que possible le courant circulant dans la lampe dans un cas réel.

5. Projets futurs

Les circuits, calculs et solutions trouvés pour ce projet ne sont qu'une partie d'un discours théorique sans avoir réellement testé en pratique les éléments de base en réalité, c'est-à-dire les lampes. Dans le prolongement de ces travaux, il serait intéressant de prendre comme référence les données et les mesures prises directement sur les lampes. En fait, au niveau des constantes de tension, de courant et de temps, les calculs effectués dans ce travail ne sont que des suppositions faites avec les valeurs fournies par le client de l'ouvrage. Grâce à des mesures effectuées sur les composants, il serait possible tout d'abord de donner des valeurs de fonctionnement précises, mais aussi de mieux comprendre le fonctionnement des lampes. Le tableau suivant montre des valeurs intéressantes pour un aspect pratique pour les travaux futurs :

Tension de fonctionnement	Comprendre les valeurs minimales pour les lampes.
Courant	Si la résistance des filaments des lampes FIR et NIR augmente à mesure qu'ils chauffent, il faut supposer que le courant de démarrage est plus élevé, il faut donc vérifier que le courant est suffisant pour allumer toutes les lampes de la même catégorie.
Tension de crête des lampes UV	Il faut comprendre la tension à laquelle les lampes UV peuvent être allumées.
Régulation et systèmes anti-perturbation	Dans ce document, des sujets tels que la perturbation et l'ajustement automatique n'ont pas été abordés. Il peut être nécessaire de développer des systèmes PID ou similaire pour vérifier les niveaux de tension et de courant.
Sécurité du circuit et des personnes	Les circuits et composants de sécurité tels que les relais ou les fusibles n'ont pas été pris en compte dans les travaux.
Alimentations externes	Il est possible que le réseau seul ne puisse pas supporter toutes les lampes et l'utilisation de systèmes externes pour fournir la puissance nécessaire au prototype doit être envisagée.
Alimentation électrique pour toutes les lampes	Une idée intéressante serait de concevoir une alimentation électrique capable d'alimenter toutes les lampes en même temps.

Tableau 13: Points intéressants pour de futurs projets

6. Conclusions

Dans cet article est présentée une étude sur les lampes UV et incandescentes de puissance et quelques méthodes de calcul et de simulation possibles grâce à Matlab et Simulink. Un tableau résumant les valeurs électriques de chaque lampe est présenté ci-dessous :

Lampes	Nbr. des lampes	Puissance totale [kW]	Pic de tension d'allumage [kV]	Tension nominale de la lampe [V]	Courant nominal (estimé) [A].
NIR	6	12	-	240	0.705
FIR	4	2	-	110	0.707
UV	2	1	3.5	130	3.85

Tableau 14: Caractéristiques électriques des différentes lampes

6.1 Résultats obtenus sur la simulation d'une lampe UV

Les lampes UV ont la caractéristique de ne pas avoir de filament incandescent à l'intérieur, mais produisent de la lumière par l'ionisation du gaz à l'intérieur par le passage d'un arc électrique. Dans ce travail, afin de simuler les caractéristiques électriques d'une telle lampe, une étude sur la création d'une résistance dynamique fictive a été adoptée.

Le placement des pôles, qui donne lieu à une méthode de calcul des racines pour calculer les composants d'un ballast électronique, a été présenté. Le circuit de la cuve de résonance a été développé sur la base du point de fonctionnement résistant de la lampe fluorescente par les racines du domaine des fréquences. La modélisation d'une résistance dynamique dans un environnement logiciel dépend de l'avis des chercheurs. La figure 12 montre le schéma par fonction sur le logiciel Simulink. Après avoir mesuré les paramètres sur la bonne lampe, il aurait été possible de trouver les bons coefficients pour choisir les composants du ballast électronique mis en œuvre pour le fonctionnement de cette résistance.

Le circuit complet utilisé pour alimenter la résistance dynamique est donné à la figure 14. Dans ce document, il y a la fonction de transfert, présenté dans l'équation 4.3.8, qui permet de calculer les composants du circuit par fréquence de résonance, fréquence naturelle et taux d'amortissement.

La figure 15 montre l'évolution de la tension de démarrage nécessaire pour que la lampe s'allume. Les figures 16 et 17 présentent la forme d'onde de la tension et du courant, y compris le déphasage entre les deux, qui était pratiquement nul.

La figure 18 montre le comportement de la résistance et de la puissance en fonction du temps. Il est intéressant de noter que la résistance au début de la simulation se comporte exactement comme un circuit ouvert. Lorsque la tension commence à augmenter et atteint une valeur assez élevée, celle-ci est déchargée en libérant du courant électrique et en laissant le courant circuler et diminuer la valeur de la résistance en conséquence.

Cette caractéristique est illustrée par les figures 23 et 25. Les figures montrent le moment exact où le ballast électronique libère une décharge électrique après avoir amené la tension à un niveau suffisamment élevé pour générer un arc électrique.

Le chapitre 4.4 montre qu'il est complexe de mesurer la valeur résistive d'une lampe sans filament. La meilleure approche consiste à analyser les données à l'aide d'un oscilloscope et à les transmettre dans un tableau Matlab ou Excel. De cette façon, il serait possible de connaître les valeurs avec précision et de calculer la résistance selon la loi d'Ohm.

6.2 Résultats obtenus sur la simulation des lampes FIR

Le logiciel Simulink a été utilisé pour simuler une alimentation électrique hypothétique pour un bloc de lampes FIR (Far Infrared). Le circuit se compose d'un bloc redresseur, d'une combinaison de condensateurs et d'inducteurs pour réduire les oscillations et du bloc de charge composé de 4 lampes placées en parallèle. Les figures 26 et 28 montrent respectivement le diagramme de mesure complet et le bloc de charge.

La résistance de la lampe a été définie par l'équation 4.6.9 où elle dépend principalement de la variation de température. Le chapitre 4.6 résume tous les calculs théoriques effectués afin de trouver les valeurs maximales de la résistance du filament à l'intérieur des lampes.

La figure 30 montre les valeurs de courant et de tension qui se stabilisent dès que le filament atteint une certaine température de fonctionnement. Une fois que la température a atteint le niveau nominal, la lampe fonctionne à plein régime et est capable de fournir la quantité de chaleur et de lumière nominale.

Dans la première simulation, il faut se rappeler qu'en réalité, la lampe atteint sa température de fonctionnement en peu de temps, c'est-à-dire en 2 secondes environ. Pour remédier à ce problème, une autre simulation Simulink a été réalisée. Une fonction a été créée sur la base de l'équation 4.6.9, en utilisant l'énergie électrique comme variable. Cette dernière, au moyen d'une fonction de transfert, est transformé pour trouver la valeur de la température qui augmente avec le temps.

L'évolution de l'équation est présentée au chapitre 4.6.2, tandis que la fonction de transfert dans le domaine de Laplace est représentée par l'équation 4.6.17. Cette dernière a été développée dans le domaine discret, le résultat est l'équation 4.6.19. La fonction mathématique est représentée sur Simulink par la figure 31. Alors que la forme d'onde de la résistance est représentée dans la figure 32 avec l'évolution du courant. Dans cette simulation, les variations de la résistance, du courant et de la tension sont beaucoup plus précises et rapides que dans le chapitre précédent. Cette amélioration est due à l'absence de la constante de temps qui ralentissait l'échauffement de la lampe dans le modèle prédéterminé sur Matlab.

Une amélioration pour un projet futur serait de rendre l'équation développée dans ce chapitre compatible avec les bibliothèques d'électronique de puissance utilisées dans ce travail.

6.3 Résultats obtenus sur la simulation des lampes NIR

Une approche très similaire utilisée pour les lampes FIR a également été utilisée pour les lampes NIR (Near InfraRed). Dans ce cas, cependant, il a fallu utiliser un réseau triphasé pour alimenter les six lampes. Le fonctionnement du filament à l'intérieur de la lampe est résumé dans l'équation 4.7.1, où la résistance varie en fonction de la température. Les calculs théoriques permettant de déterminer les limites de résistance et de courant sont présentés au chapitre 4.7.

Un schéma de circuit complet est présenté à la figure 34. Trois charges, contenant chacune deux lampes NIR, sont alimentées par un réseau triphasé. Où chaque signal de ligne, représenté dans l'équation 4.7.9, est rectifié et ensuite envoyé aux paquets de lampes. Le comportement des courants et des tensions est illustré à la figure 36.

Une amélioration possible pour ce circuit serait l'utilisation d'un PFC, un circuit capable de réduire les oscillations présentes dans les signaux de ligne et donc d'obtenir des valeurs de tension et de courant beaucoup plus linéaires que celles montrées dans ce travail.

6.4 Dernières notes sur le projet

Ce travail a été effectué avec peu et presque aucune information sur les données des lampes. La plupart des informations qui ont été utilisées sont le résultat de recherches sur l'étude d'autres travaux portant sur des autres cas que celui examiné dans le présent document. L'absence de mesures réelles sur les composants d'origine a ralenti le travail et a rendu impossible de déclarer la fonctionnalité des simulations effectuées.

Je me dois donc d'informer le lecteur que les données collectées dans ce document peuvent ne pas aboutir aux mêmes résultats. Une étude plus ciblée sur la mesure et le choix des composants réels pourrait conduire à de meilleurs résultats.

6.5 Signature

Fribourg, le 30.07.2020

X

Simone Varischetti

6.6 Annexes

Journal de tâches

FlashEPFL : documentation pour le « FIRA setup » et sur la pérovskite

Datasheet des lampes UV

6.7 Bibliographie

1. Xiong, C. Z. Energy Saving Controller for Fluorescent Lamps. (2010).
2. Ribarich, T. Simple control circuits for electronic ballast design. *PCIM Europe Conference Proceedings* 1175–1180 (2012).
3. ON Semiconductor. AND9408 - Basic Principles of LLC Resonant Half Bridge Converter. 9 (2016).
4. Javidbakht, S. Design of a Controller To Control Light Level in a Commercial Office. 105 (2007).
5. Carlà, M. Stefan–Boltzmann law for the tungsten filament of a light bulb: Revisiting the experiment. *American Journal of Physics* **81**, 512–517 (2013).
6. Ben-Yaakov, S., Peretz, M. M. & Hesterman, B. A SPICE compatible behavioral electrical model of a heated tungsten filament. *Conference Proceedings - IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition - APEC* **2**, 1079–1084 (2005).